

Contra as desigualdades: propostas para ir além da crise

Edmar Roberto Prandini¹
edmarrp@yahoo.com.br
10 de maio de 2020

Há poucos dias, redigi um pequeno texto, que também está publicado no LinkedIn, com o título [“Segurança Pública: segurança da cidadania”](#). Naquele escrito, esbocei uma síntese de algumas ideias que tenho desenvolvido em decorrência de observar situações e acontecimentos do cotidiano que precisam de soluções e aperfeiçoamentos.

Já há disponibilidade de tecnologias para que a sociedade, a brasileira especialmente, possa avançar em seu grau de desenvolvimento humano assegurando patamares superiores de qualidade de vida para toda a população. Todos sabemos disso. A questão é que a sociedade precisa decidir gerir as riquezas de que dispõe de um outro modo; um modo que possa garantir a reconstrução e a perenidade de melhores condições dignas de vida para todos. O que implica em que a nossa gestão das riquezas (ambientais, financeiras, econômicas, sociais, culturais e tecnológicas) deve ter como força motriz uma forte e compartilhada decisão central: há que agirmos todos, na direção de reduzir desigualdades.

Parece discurso repetitivo, mas não é. É uma necessidade imperiosa de enfrentar os desafios novos e ainda maiores de uma sociedade que está diante de uma surpreendente depressão econômica provocada pela difusão de uma doença até então desconhecida.

É fato que Jean Jacques Rousseau, um dos expoentes do pensamento político francês, nos tempos precedentes da Revolução Francesa, já se defrontara com o tema da desigualdade entre os homens, num pequeno escrito, denominado [“Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens”](#), hoje felizmente disponível gratuitamente, em domínio público, e acessível facilmente, pela internet. Também é fato, e não posso esquecer-me de citar, uma publicação de excepcional qualidade, de um professor africano conhecedor e engajado nos movimentos de descolonização dos países da África, Samir Amin, de 1973, sobre o desenvolvimento desigual: **“Le Développement Inégal: essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique”**. Esta publicação, infelizmente nunca traduzida no Brasil, é de teor bem menos filosófico do que a de Rousseau e orienta-se pela discussão da economia política, algo que parece ter mais interessados em discutir. Aponta questões relativas às operações comerciais entre os regiões e países do mundo, citando clivagens relativas aos problemas das disparidades das condições de troca, a dizer, dos volumes de produção comercializados no mercado internacional em condições de trocas cambiais muito desfavoráveis aos países da África, América do Sul e Central e da Ásia; também identifica a tendência inerente ao *modus operandi* do capitalismo, de ampliação de mercados, de tal modo que as economias “centrais” praticamente comprem não apenas os produtos das economias “periféricas”, mas os próprios mercados das “economias periféricas”. Mais recentemente, em outras perspectivas, o tema das desigualdades foram abordados sob a ótica da equidade, por John Rawls,

¹ Edmar Roberto Prandini é graduado em Filosofia e mestre em Sociologia pela UNESP – Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”. Atualmente, é Gestor Governamental no Governo do Estado de Mato Grosso.

autor de **“Uma Teoria da Justiça”**, livro traduzido também para o português, com edições no Brasil e em Portugal. Outros autores, tais como Paul Ricoeur ou Emmanuel Levinas, dentre outros, avançaram na discussão das alteridades, o que fez-nos alertar para que a discussão das desigualdades não produza e imponha, em nome da igualdade, a uma supressão das diversidades e da liberdade.

Então, o assunto não é novo. Nem isento de controvérsias. Mas, afirmar que enfrentar as desigualdades não é repetitivo, o fazemos porque, em que pese a igualdade ter validade enquanto princípio jurídico – todos são iguais perante a lei-, não encontra guarida sequer nas condições de acesso aos próprios meios de utilização dos serviços fornecidos pelo aparato do poder judiciário, como se depreende da verificação do ciclo tão difícil e demorado de implantação das defensorias públicas, por exemplo.

As sugestões que apresento quanto a direcionamentos da ação da sociedade para a retomada das atividades e do crescimento das economias tem como ponto nevrálgico a perspectiva de que todas atuam no sentido de reduzir desigualdades.

A primeira sugestão que defendo não fui eu que elaborei. Mas, vejo como absolutamente válida para a melhoria do país como um todo: a aplicação da proposta de uma renda básica universal, nos moldes sugeridos pelo então Senador Eduardo Suplicy, sem a necessidade de que se abandone o programa Bolsa Família. A proposta de Eduardo Suplicy aponta na direção da redução das desigualdades tributárias, focada no princípio da justiça fiscal, estendendo para todos os cidadãos indiscriminadamente e sem diferença de valor, para funcionar como uma espécie de “imposto de renda negativo”, enquanto o Bolsa Família está constituído como política de transferência de renda condicionada, exigindo a atenção à escolarização e o acompanhamento da saúde das crianças pelas famílias que pretendem obter o benefício. Apesar de parecidas, são duas políticas distintas e não são excludentes entre si. A sociedade brasileira deveria implantar a Política de Renda Básica Universal e manter o Bolsa Família.

A segunda sugestão é que o Bolsa Família tenha seu valor ampliado, pela elevação da “linha” de valor referência de cálculo, definido pela lei.

Todos vão preocupar-se com origens de financiamento para implementação dessas sugestões. Acreditem: são custos relativamente baixos para a economia brasileira e cujos valores, quase sem exceção, irrigam a atividade econômica imediatamente após serem recepcionados pelos beneficiários.

Um mapeamento dos dados do Fundo Garantidor de Créditos, associação formada pelos bancos, por força de lei, para servir como uma espécie de “seguro” contra os prejuízos aos clientes em decorrência de uma possível falência de alguma instituição bancária, demonstra que: de todas as contas correntes, cadernetas de poupança e aplicações de curto e médio prazo, de todos os clientes do bancos brasileiros, públicos e privados, quase 90% das contas tinham saldos (somadas as contas corrente, poupança e aplicações) apenas de até R\$ 5.000,00. Saldo, considerando a movimentação cotidiana, por exemplo: a pessoa recebeu o salário ontem e o dinheiro ainda está na conta corrente, para ser subtraída por uma conta com cartão de débito no supermercado amanhã. Não constitui uma “reserva”, mas saldo para uso. E, atenção: quase 90% das contas bancárias de todos os tipos de serviços utilizados pelos clientes somavam um montante correspondente a pouco mais de 7% de todo o volume financeiro de todas as contas somadas.

Então, criar a renda básica universal e aumentar o valor da transferência condicionada de renda, do Bolsa Família, representam aceleração do mercado de consumo, distribuindo seus efeitos pelo território brasileiro como um todo, com maiores impactos estatísticos nas regiões mais pobres do país. E, este movimento serve como fator indutor para a criação de empregos, especialmente aqueles baseados em pouco investimento para sua criação pelo menor uso intensivo de tecnologias. Exatamente os empregos necessários num momento de urgência, causada pela depressão da economia como o atual.

A terceira sugestão tem coerência com as duas anteriores. Mas, refere-se ao fortalecimento do cooperativismo. De crédito. Minha sugestão é que o governo crie uma linha de expansão e fortalecimento do cooperativismo de crédito pela concessão de um montante de “funding” para que as cooperativas de crédito possam ampliar a sua capacidade de atendimento de clientes, pessoas físicas e jurídicas. As cooperativas de crédito brasileiras, depois das reformas implementadas no começo do Governo Lula, criando as “cooperativas de livre adesão” (sob a ditadura militar, estabeleceu-se uma legislação que proibiam as pessoas de se associar em cooperativas de crédito, com raríssimas exceções), puderam observar um crescimento bastante grande na quantidade de clientes e serviços. Entretanto, hoje, ainda, passados quase 20 anos daquelas medidas, apesar do crescimento constante, apenas um contingente próximo de 5% das pessoas participa de uma cooperativa de crédito, índices muito baixos quando comparados aos de outros países. Então minha sugestão é que o governo impulse as cooperativas de crédito a fazerem uma campanha concentrada de captação de novos associados, estimuladas por uma linha de financiamento, nos seguintes termos: para cada nova pessoa física ou jurídica, associada no decorrer do ano de 2020 e 2021, a cooperativa receberia um valor de crédito: suponha R\$ 500,00 por novo associado. Para cada R\$ 1,00 que o novo associado depositasse na cooperativa, na condição de cota de capital social, o governo depositaria mais R\$ 1,00 se pessoa física ou R\$ 3,00, se pessoa jurídica. Assim, se um novo associado ingressasse na cooperativa de crédito no período 2020-2021, com R\$ 300,00 de capital social de adesão, a cooperativa de crédito teria além dos R\$ 300,00 de capital, mais R\$ 800 (R\$ 500 pela adesão e R\$ 300 pela correspondência de capital social) financiados pelo governo, para suprir de crédito aos seus associados. No caso desta hipótese, um novo cliente pessoa física representaria R\$ 1.100,00 de novos valores para empréstimos e demais serviços aos clientes. Se fosse uma pessoa jurídica, que ingressasse com capital social de R\$ 2.000 na cooperativa, então a cooperativa teria financiamento do governo federal de R\$ 500,00 pela adesão mais R\$ 6.000,00 pela correspondência da cota capital. Somados, para um associado pessoa jurídica, com capital social de R\$ 2.000,00, a cooperativa de crédito contaria com R\$ 8.500,00 para dinamizar seu atendimento e serviços nas comunidades onde atuam. Se, neste período, dois milhões de novos associados (500 mil pessoas jurídicas e 1,5 milhão de pessoas físicas) ingressassem nas cooperativas de crédito nestas condições, teríamos um aporte de financiamento pelo governo de R\$ 1,275 bilhão de reais pelos clientes pessoas físicas e mais R\$ 3,25 bilhão de reais pelos clientes pessoas jurídicas. Pouco mais de R\$ 4 bilhões de reais, em dois anos, nesta simulação. O Governo Federal poderia criar a linha para até R\$ 10 bilhões de reais, porque o valor seria repassado no decorrer do tempo, à medida em que as cooperativas trouxessem os novos associados. Os empréstimos teriam que ser desenhados como tendo um período de carência para início dos pagamentos, que poderia ser de 2 ou três anos a partir de 2022, talvez iniciando as devoluções depois de 2025, tendo como taxas de juros a SELIC, que é o custo de captação do governo, para pagamentos em cinco ou dez anos, a partir do fim do prazo de carência. Financeiramente, para o governo, o valor é muito baixo, mas do ponto de vista socioeconômico, a intervenção é importante,

porque dinamiza e pulveriza o cooperativismo de crédito como instrumento de fecundação da atividade econômica nas regiões do país.

A quarta sugestão diz respeito ao fortalecimento do SUS considerando que todo cidadão brasileiro é um paciente do SUS, desde o nascimento até seu óbito. Este fato requer que o SUS disponha de toda a informação de saúde de todo brasileiro num Cadastro Único de Tratamento de Saúde, com um sistema que permita a todos os profissionais da saúde (médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, etc.) acessarem o histórico dos pacientes e ingressarem com as avaliações diagnósticas, com os resultados de exames e com as intervenções decididas: cirurgias, medicamentos utilizados, etc num único sistema de informações, funcionando com os dados armazenados em sistema de “nuvem”. Não importa se a rede de atendimento é uma clínica particular ou um plano de saúde privado ou se o atendimento realizou-se numa unidade básica de saúde ou hospital público ou universitário. De qualquer unidade de atendimento de saúde, o registro das informações de saúde das pessoas acontecem no mesmo e único Cadastro de Saúde dos cidadãos brasileiros. Se a pessoa mudou de médico, sem problema: as informações estão vinculadas à pessoa, no cadastro, independentemente do profissional de saúde que as registrou. Se a pessoa muda de estado, do sul para o nordeste ou vice-versa, seu histórico médico é preservado sem dificuldade. A distância entre a pessoa e seu histórico médico será apenas a distância entre o profissional de saúde que lhe esteja atendendo e a internet. As empresas de softwares comerciais para os profissionais de saúde passarão a elaborar sistemas que se integrem ao sistema público de armazenamento de dados de saúde sobre os brasileiros ou a propor inovações de rotinas e desenvolvimento de melhorias técnicas ao sistema público de armazenamento de informações de saúde dos brasileiros. As empresas de softwares não perderão seus clientes, que ainda terão a parte administrativa e operacional para administrar. Mas os registros de saúde estarão na nuvem pública, em um sistema público de armazenamento de dados de saúde dos brasileiros, igualmente acessível em unidades de saúde nas periferias e no interior do país ou disponíveis a profissionais de saúde individuais, sem necessidade de investimentos em softwares senão para outras funções, porque as funções relativas à saúde dos pacientes será fornecida pelo sistema público de saúde, o SUS.

A quinta sugestão é relativa às políticas de produção de pesquisa científica em biotecnologia, em fármacos e de desenvolvimento de tecnologia em equipamentos médico-hospitalares. O governo deve reativar as políticas de financiamento construídas no PDP – Programa de Desenvolvimento Produtivo de financiamento das empresas farmacêuticas nacionais com crédito direcionado para a ampliação da oferta de medicamentos produzidos no Brasil, sem necessidade de importação. Além disso, o governo deve fortalecer a Embrapii, no ramo da tecnologia em saúde, captando projetos das empresas e universidades e estimulando os investimentos nos laboratórios instalados especialmente junto às universidades, para criar tecnologia e produtos patenteados conjuntamente pelas empresas e universidades, de modo a alavancar o crescimento dos laboratórios universitários na oferta de tecnologia médica e de equipamentos desenvolvidos com tecnologia nacional.

A sexta sugestão é a criação de uma linha específica de financiamento em regime de participação no capital de empresas startups, para a criação de inovações técnicas e tecnológicas além de científicas, na produção de medicamentos e de equipamentos hospitalares. Os recursos poderiam vir do BNDES, da FINEP e de bancos de desenvolvimento que aderissem ao projeto, coordenado pelo BNDES, que já estruturou planos de apoio a startups em anos recentes.

A sétima sugestão refere-se à universalização da internet e à transição para o padrão de transmissão de dados em redes 5G. Assim como a infraestrutura viária é imprescindível para a melhoria logística

do país, evidenciou-se com a atual crise que a universalização do acesso à internet é condição essencial de trabalho, mas também de pertencimento social. Nem as empresas, nem os governos, nem as organizações sociais ou as famílias podem prescindir da internet com velocidade alta de conexão, estabilidade na transmissão dos pacotes de dados e custos acessíveis. Por isso, o governo deve intensificar as iniciativas de universalização do acesso à internet, construindo políticas que vençam o desafio dos preços nas comunidades e grupos sociais mais pobres. Além disso, deve garantir a implantação da tecnologia 5G atraindo os investimentos para o quanto antes possível, porque assim como a difusão dos equipamentos celulares representou uma revolução na comunicação na década de 1990, o padrão de velocidade 5G por celulares tende a reduzir a necessidade de redes físicas, bem como gerar terreno para um novo patamar de desenvolvimento de produtos e serviços para todos os setores da economia, muito além dos resultados imediatamente perceptíveis. Educação, lazer, negociações empresariais, gestão de equipamentos, robotização, registros públicos, agricultura, pecuária, serviços públicos, em poucos anos, as características da tecnologia 5G fornecerão as condições de implementação de um conjunto grande de transformações em todos os setores da economia. Então, o Brasil não pode desdenhar da necessidade de dispor dessa tecnologia o quanto antes possível.

A última sugestão, oitava, é de que o Congresso Nacional retome a discussão absolutamente relevante da Reforma Tributária. Que os senhores presidentes da Câmara e do Senado dêem-se conta de que esta é a prioridade mais prioritária da economia nacional. A retração do PIB da metade da década ainda não havia sido superada até hoje e agora, com o cenário recente, nova regressão pode fazer-nos retroceder outra vez àquele patamar ou a outra ainda inferior. Não há hipótese do país conseguir alcançar níveis maiores de crescimento mais acelerados se os imbróglios do sistema tributário não forem vencidos. É absolutamente imperativo reduzir a regressividade do sistema tributário brasileiro. É absolutamente imperativo ampliar a tributação sobre patrimônio e reduzir sobre o consumo e o trabalho. É absolutamente imperativo reduzir o litígio tributário e pela unificação dos impostos num modelo IVA e é absolutamente imperativo que sejam suprimidos incentivos baseados em artimanhas e negociações de condições de isenção tributárias particularistas.

Desarmar o sistema injusto da tributação brasileira atual é a mais importante de todas as medidas, discussões e iniciativas que o Congresso Nacional deve fazer neste momento de emergência e aprovar uma Reforma Tributária em linha com as propostas de cidadania fiscal é a tarefa mais nobre e emergencial a realizar. A Reforma Tributária é a emergência das emergências nacionais, neste momento de depressão econômica. Tem que acontecer e tem que acontecer o quanto antes. Estados e Municípios terão receio de perder receitas. A atual crise já impôs perda de receitas que o Congresso precisou criar uma excepcionalidade para corrigir. Então, é agora ou é agora. Não se pode retardar mais. E, se o Congresso conseguir fazer votar a Reforma Tributária ainda em 2020, terá sido uma realização excepcional, sob contexto de “guerra”; seus integrantes merecerão homenagens, independentemente de sua orientação política, e terão um lugar especial na história do país, o mais alto desde o fim da ditadura militar. Mas, se a Reforma Tributária for desarmada por causa da crise da saúde e o país tiver que caminhar mais cinco ou dez anos com o atual modelo tributário, então o desastre causado pelo vírus vai durar talvez mais do que qualquer outra epidemia causou ao país.

Hoje, 10 de maio de 2020, é Dia das Mães.

As mães não gostam de tratar desigualmente aos seus filhos. Minha mãe, já falecida, importava-se que todos os filhos pudessem ter o máximo que ela lhes pudesse oferecer. Por pouco que fosse. Que assim façamos: que nos empenhemos para que todos os brasileiros tenham tudo quanto mais seja possível que o país lhes ofereça. Chega de ideologias minimalistas, chega de cortar direitos. Que o país, como terra mãe, pátria mãe, ofereça a todos o máximo de igualdade possível, de solidariedade, de justiça.

Texto publicado originalmente no LinkedIn: <https://bit.ly/3bqxy3f>